

ТУРЛИ ТУПРОҚ-ИҚЛИМ ШАРОИТИДА КУЗГИ ЮМШОҚ БУҒДОЙ НАВЛАРИ УРУҒЛАРИНИНГ ДАЛА УНУВЧАНЛИГИ

Ишонкулова Гавхар Норкуловна,

**Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти доценти, қ.х.ф.ф.д
Ўзбекистон, Қарши шаҳри, тел: +998 (97)519-90-83;**

электрон почта: ishankulova.gavxar@mail.ru

магистр: [Турсунов Мухриддин Неъматхон ўғли](#)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8011144>

Аннотация: Мақолада кузги юмшоқ буғдой навлари ҳудуд учун мақбул муддат ва меъёрларда, униш энергияси юқори бўлган уруғлар асосида, агрономик омилларни тўғри бошқариш, уруғнинг бир текис униб чиқиши ҳамда соғлом кўчатлар олиниши таъминланиши ёритилган.

Калит сўзлар: ўсимлик, дон, тупроқ, экиш меъёри, усиш энергияси.

Олимларнинг олиб борган тадқиқотларига кўра иқлимдаги ўзгаришлар дунёнинг барча океан ва қитъаларидаги табиий тизимларда сезиларли ўзгаришларга сабаб бўлмоқда. 2016 йилдан 2035 йилга қадар сайёрамизда ҳарорат тахминан 0,7 даража, 2081 йилга бориб эса, 1986 — 2005 йиллардаги кўрсаткичга нисбатан қиёслаганда, қарийб 2 даража кўтарилиши кутилмоқда. Натижада доимий музликларнинг эриш жараёни тезлашиб, океанлар сатҳи юксалади. Хусусан, 2081 — 2100 йилларда уммон сувлари сатҳи 1986 — 2010 йиллардагига нисбатан 0,58 дан 0,98 метргача кўтарилади. Бу эса, ўз навбатида, тошқинлар кўпайишига, ер кўчкилари ва эрозияга сабаб бўлади.

Иқлим ўзгариши озиқ-овқат хавфсизлигига ҳам салбий таъсир кўрсатмасдан қолмайди. Ҳисоб-китоблардан келиб чиқиб, 2050 йилга бориб, маккажўхори, гуруч ва буғдой етиштириш ҳажми 25 фоизгача қисқариши башорат қилинмоқда¹. Иқлим ўзгаришини ҳисобга олган ҳолда, республикамизнинг турли тупроқ-иқлим шароитига мос ҳосилдор ва дон сифати юқори бўлган кузги юмшоқ буғдой навларини етиштириш технологиясини янада такомиллаштириш талаб этилади.

Уруғларнинг хусусиятларини ўрганаётганда, авваламбор, уруғ ҳар қандай тирик организм сингари ўзгармас нарсани англатмаслигини, балки ташқи муҳит таъсирида бир қатор биологик ва кимёвий жараёнларга дуч келишини ҳисобга олиш керак. Н.Н. Зезин ва бошқалар (2010) таъкидлаганидек, лаборатория шароитида унвчанлиги паст бўлган уруғлардан фойдаланиш, ҳаттоки уруғ меъёри оширилган тақдирда ҳам, ҳосилдорликнинг пасайишига олиб келади, кўчатлар эса сийрак ва заифлашади [1].

О.Ansari ва F.Sharif-Zadeh (2013) ҳамда S.A.Seiadat (2012) олиб борган тадқиқотларига кўра, буғдой уруғларининг дала унвчанлиги униш энергиясининг паст бўлиши, униш энергияси юқори бўлган уруғларга нисбатан паст бўлади ва кам кўчат олинади, дея таъкидлашган. Бунда уруғлар ёмонлашади ва униб чиқиш даврининг узоқ давом этиши оқибатида уруғ унвчанлиги йўқолади [2].

Демак, кузги юмшоқ буғдой навлари ҳудуд учун мақбул муддат ва меъёрларда, униш энергияси юқори бўлган уруғлар асосида, агрономик омилларни тўғри бошқариш асосида уруғнинг бир текис униб чиқиши ҳамда соғлом кўчатлар олиниши таъминланади. Жанубий дехқончилик илмий тадқиқот институти (собиқ Қашқадарё

¹ <https://old.xs.uz/index.php/homepage/khorizhda/item/877-global>

бошоқли дон экинлари селекцияси ва уруғчилиги илмий-тадқиқот институти) Қарши, Шахрисабз ва Касби экспериментал тажриба майдонларида 2010-2012 йилларда ўтказилди. Дала тажрибасида 4 та ўрим муддатларида Яксарт, Краснодарская-99, Селянка, Ғозгон ва Туркистон навлари ўрганилди.

Тупроқ, ўсимлик ва дон таркибидаги умумий NPK ва ҳаракатчан NPK миқдори, оқсил, клейковина, шишасимонлик, натура, 1000 дона дон массаси Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Қашқадарё филиали Доннинг сифат кўрсаткичларини баҳолаш ва физиология лабораториясида ҳамда Тупроқшунослик ва Агрохимё лабораториясида аниқланган.

Тажриба майдонидаги кузги юмшоқ буғдой навларини озиклантириш, тажриба тузилмасига мос равишда ўтказилди. Фосфорли ва калийли ўғитларнинг барча йиллик меъёри шудгор остига, азотли ўғитлар меъёрларининг 40% майсаларни туплаш ва найчалаш, қолган 20% бошоқлаш даврида берилди.

Тадқиқотларимизда ўрганилган кузги юмшоқ буғдой навларининг озик моддаларга бўлган талабини қондириш мақсадида, маъдан ўғитлардан аммиакли селитра NH_4NO_3 (N-34,6%), аммофос- $NH_4H_2PO_2$ (N-11—12%P₂O₅-46 хлорли калий-КСИ(K₂O-60%) қўлланилди.

Бизнинг 2010-2012 йиллар ҳосили учун экилган кузги юмшоқ буғдой уруғлари дала унувчанлиги 97-98% ни ташкил этди. Олиб борилган тадқиқотлар дала тажрибаларимизда кузги юмшоқ буғдой навлари уруғлари октябрь ойининг биринчи ўн кунлигида экилганда, 1 м² майдонда униб чиққан ўсимликлар сони Яксарт навида 353-366 донани, Караснодарская-99 навида 347-368 донани, Селянка навида 368-375 донани, Ғозгон навида 354-365 донани, Туркистон навида 347-367 донани ташкил этди.

Ўрганилган навлар бўйича уруғларнинг дала унувчанлиги тадқиқот олиб борилган Қарши туманида 77-82%, Шахрисабз туманида 77-83% ва Касби туманида 78-82% ни ташкил этди ва навлар бўйича ҳамда ҳудудлар бўйича сезиларли даражада фарқ кузатилмади (1-расм).

1-расм. Кузги юмшоқ буғдой навларининг дала унувчанлиги

Хулоса қилиб айтганда, лаборатория шароитида уруғларнинг унувчанлиги юқори бўлиши ҳамда уруғлар оптимал муддатда экилиши кузги юмшоқ бўғдой навлари уруғлари дала унувчанлиги 77-83% бўлишини таъминлайди.

References:

1. Кузнецов Вл.В., Дмитриева Г. А. Физиология растений. - М.: Высшая школа, 2006, 742 с.
2. Завалин А.А., Пасынкова Е.Н., Пасынков А.В. Вклад факторов в формировании урожая и основных показателей качества яровых зерновых культур. Достижения науки и техники АПК. 2011. 1: 8-10.
3. Seiadat, S.A., Moosavi, A., Sharafizadeh, M. (2012) Effect of seed priming on antioxidant activity and germination characteristics of Maize seeds under different aging treatments. Research Journals of Seed Scienc. 5 (2): 51-62.
4. Burchett, S. The effect of cold acclimation on the water relations and freezing tolerance of *Hordeum Vulgare* L. / S. Burchett, S. Niven, M. Fuller // Cryo Letters. – 2006. – №5. – P. 295-303.

INNOVATIVE
ACADEMY